

УДК 004.853

DOI 10.5281/zenodo.15464762

Научная статья

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ

ETHICAL ASPECTS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION

РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

ROMANOVA ELENA NIKOLAEVNA,

*Candidate of pedagogical sciences, Associate professor,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В статье рассмотрены вопросы, связанные с этическими аспектами использования технологий искусственного интеллекта в образовании. Отмечено, что внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс требует соблюдения основополагающих этических принципов, изучение моральных и этических дилемм и оценку последствий его влияния на формирование человеческих ценностей. Обоснована важность тщательной оценки достоверности и надежности контента, созданного искусственным интеллектом. В этой связи рассмотрена необходимость развития у обучающихся навыков критического мышления для преодоления сложностей цифровой эпохи. Тесное сотрудничество разработчиков технологий искусственного интеллекта и преподавателей необходимо для понимания конкретных потребностей и проблем образовательного сектора.

The article discusses issues related to the ethical aspects of using artificial intelligence technologies in education. It is noted that the introduction of artificial intelligence into the educational process requires compliance with fundamental ethical principles, the study of moral and ethical dilemmas and an assessment of the consequences of its influence on the formation of human values. The importance of a thorough assessment of the authenticity and reliability of the content created by artificial intelligence is substantiated. In this regard, the necessity of developing students' critical thinking skills to overcome the difficulties of the digital age is considered. Close cooperation between developers of artificial intelligence technologies and teachers is necessary to understand the specific needs and problems of the educational sector.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, образование, этические принципы, персонализированный опыт обучения, моральные последствия, прозрачность и непредвзятость.*

Key words: *artificial intelligence, education, ethical principles, personalized learning experience, moral implications, transparency and impartiality.*

Развитие искусственного интеллекта и его внедрение в сферу образования приобретает повсеместный характер. Эксперты сходятся во мнении, что искусственный интеллект приведет к существенным трансформациям в индустриях, связанных с интеллектуальной деятельностью, к числу которых относится образование. В обозримом будущем образование невозможно представить без участия искусственного интеллекта, который будет использоваться всеми участниками образовательного процесса. Он серьезно изменит всю

сферу образования, а методы преподавания, способы обучения, доступ к знаниям и подготовка преподавателей претерпят революционные изменения.

Область применения искусственного интеллекта в образовании уже сейчас весьма разнообразна. Технологии искусственного интеллекта могут стать хорошим инструментом в работе с большими объемами информации, сокращают время на ее поиск, являются источником интересных идей для исследований, подготовки творческих работ, сочинений, эссе и т.п. Его можно использовать для подведения итогов и формулировки выводов по полученным результатам, перевода текстов, подготовки базовых тестов, генерирования иллюстраций, а также анализа поведения обучающихся и преподавателей, персонализации процесса обучения, контроля честного прохождения онлайн-экзаменов и тестирования, проверки уровня знаний и работ обучающихся и пр. Важным социальным эффектом внедрения искусственного интеллекта станет повышение уровня доступности образования, а также инклюзивности образовательной среды [2].

Преподавание и образование всегда были сферами, в которых мораль и этика играют важнейшую роль. По мере того как технологии искусственного интеллекта продолжают развиваться и проникать в различные сферы нашей жизни, их влияние на образование становится всё более заметным. Инструменты на базе искусственного интеллекта меняют подход к обучению, предоставляя персонализированный опыт обучения и повышая эффективность занятий [5]. Однако, несмотря на то, что искусственный интеллект может значительно улучшить процесс обучения и его результаты, он также поднимает важные этические вопросы и ставит перед нами серьёзные проблемы. В этой связи крайне важно обеспечить его ответственное развитие и использование с учётом морали, этики и последствий применения технологий. Внедрение технологий искусственного интеллекта в учебную программу должно осуществляться с особой тщательностью. Преподаватели должны оценивать достоверность и надёжность контента, созданного искусственным интеллектом, прежде чем использовать его на занятиях [6].

Одним из ключевых этических аспектов использования искусственного интеллекта в образовании является прозрачность в отношении того, как он используется в образовательных учреждениях, и обеспечение того, чтобы решения, принимаемые системами ИИ, были справедливыми, непредвзятыми и основанными на этических принципах. Это касается конфиденциальности и защиты персональных данных обучающихся и преподавателей. Для качественного обучения ИИ-моделей требуется конфиденциальная информация – данные пользователей из социальных сетей, мобильных телефонов, компьютеров и т.д. Даже если формально конфиденциальность пользователей не была при этом нарушена, выявленные искусственным интеллектом закономерности в данных могут создавать риски раскрытия персональной информации [1].

Преподавателям и разработчикам необходимо учитывать потенциальные последствия и влияние чрезмерной зависимости от искусственного интеллекта в образовании, поскольку это может поставить под угрозу человеческие ценности и роль преподавателей как нравственных ориентиров.

Помимо этого, существует проблема взаимоотношений между человеком и машиной. Благодаря внедрению искусственного интеллекта в образование появляются гибридные формы обучения, которые включают в себя виртуальных помощников. Сегодня в экспертном сообществе активно обсуждается вероятность того, что обучающиеся столкнутся с проблемой развития эмоционального интеллекта и формированием эмоциональных связей между человеком и машиной.

Использование искусственного интеллекта в образовательной оценке и тестировании – ещё одна область, вызывающая этические опасения. Системы искусственного интеллекта могут анализировать огромные объёмы данных и давать объективную оценку успеваемости

учащихся. Однако, полагаясь исключительно на оценки искусственного интеллекта, можно упустить из виду целостные и субъективные аспекты обучения. Кроме того, использование искусственного интеллекта для наблюдения и мониторинга может вызывать опасения по поводу конфиденциальности и права на личную учебную среду.

В эпоху искусственного интеллекта в связи с возникающими проблемами и рисками его использования важным аспектом образовательного процесса становится развитие навыков критического мышления обучающихся. По мере развития ИИ важно помнить, что машины не обладают моралью или ценностями. Обучение навыкам критического мышления предполагает понимание основополагающих этических принципов, изучение моральных и этических дилемм и оценку последствий различных действий. При использовании искусственного интеллекта в образовании важно, чтобы обучающиеся понимали, что у систем искусственного интеллекта нет морального компаса и что ответственность за принятие этических решений лежит на людях. Искусственный интеллект может давать ценные советы и оказывать поддержку в процессе обучения, но он не должен заменять преподавателей-людей. Роль технологий в образовании следует рассматривать как вспомогательную, а не как замену преподавателям-людям. Такой подход помогает сохранить межличностные и эмоциональные аспекты обучения и преподавания, которые имеют решающее значение для всестороннего развития [3].

Для эффективного обучения навыкам критического мышления необходим баланс между технологиями искусственного интеллекта и традиционными методами преподавания. Преподаватели должны побуждать учащихся подвергать сомнению и анализировать информацию, предоставляемую системами искусственного интеллекта, формируя критическое мышление, необходимое для преодоления сложностей цифровой эпохи.

Важно понимать, что качество систем искусственного интеллекта зависит от данных, на которых они обучаются, и они подвержены предвзятости и ошибкам. Обучение тому, как оценивать достоверность информации, созданной искусственным интеллектом, помогает обучающимся развить наблюдательность и укрепить навыки критического мышления. Сочетая технологии искусственного интеллекта с традиционными методами обучения и развивая навыки критического мышления, преподаватели могут помочь учащимся ориентироваться в сложностях цифровой эпохи, самостоятельно оценивать информацию с этической сознательностью, способствовать формированию здорового скептицизма по отношению к искусственному интеллекту [4].

Важным аспектом развития критического мышления обучающихся, обучение нравственности и ответственности, связанной с применением этой технологии, является их вовлечение в этические дискуссии об искусственном интеллекте в образовании. Они должны понимать, что искусственный интеллект создается людьми и, следовательно, отражает человеческие предубеждения и ценности. Вовлекая обучающихся в эти дискуссии, преподаватели могут помочь им развить навыки критического мышления и способствовать более глубокому пониманию этических последствий использования искусственного интеллекта.

Кроме того, вовлечение обучающихся в этические дискуссии об искусственном интеллекте в образовании может способствовать формированию у них чувства сопричастности и ответственности за то, как искусственный интеллект используется в их учебной среде. Они должны иметь право голоса при разработке, внедрении и использовании систем искусственного интеллекта, чтобы их потребности и интересы учитывались. Предоставляя обучающимся возможность активно участвовать в этих дискуссиях, преподаватели могут способствовать формированию культуры принятия этических решений и поощрять ответственное использование искусственного интеллекта.

Включение этических аспектов в учебную программу может дать обучающимся представление о более широких последствиях использования искусственного интеллекта. Изучая

такие темы, как конфиденциальность, предвзятость и справедливость, они могут осознать потенциальные риски и преимущества искусственного интеллекта. Эти знания не только подготовят их к этическим проблемам, с которыми они могут столкнуться в будущем, но и дадут им навыки критического мышления, необходимые для ответственного использования постоянно развивающихся технологий.

Для этичного применения искусственного интеллекта в образовании, понимания конкретных потребностей и проблем образовательного сектора необходимо тесное сотрудничество разработчиков и преподавателей. Совместная работа может обеспечить соответствие технологий искусственного интеллекта принципам образования, учесть моральные последствия и улучшить процесс преподавания и обучения. Разработчики несут ответственность за создание систем искусственного интеллекта, которые учитывают конкретные моральные и этические стандарты образовательного контекста. Они должны уделять приоритетное внимание разработке инструментов искусственного интеллекта, которые дополняют человеческий интеллект, а не заменяют его, способствуя инклюзивности и разнообразию в процессе обучения. Они должны уделять первостепенное внимание этике и следить за тем, чтобы технология не нарушала конфиденциальность и психологическое благополучие обучающихся.

Преподаватели могут оставлять отзывы о существующих технологиях и вносить свой вклад в создание новых инструментов, соответствующих образовательным целям и ценностям. Активно участвуя в процессе разработки искусственного интеллекта, они могут гарантировать, что технология будет использоваться на благо обучающихся и повысит эффективность образовательного процесса. Сотрудничество между разработчиками искусственного интеллекта и преподавателями:

- обеспечивает этичное развитие и ответственное использование искусственного интеллекта в образовании;
- способствует прозрачности и устраняет потенциальные ошибки в алгоритмах искусственного интеллекта;
- позволяет настраивать инструменты искусственного интеллекта для удовлетворения конкретных образовательных потребностей;
- помогает обучающимся ответственно использовать искусственный интеллект и понимать его ограничения [7].

Не вызывает сомнения, что для этичного применения искусственного интеллекта в образовании необходимо поощрять сотрудничество между разработчиками и преподавателями. Вовлечение преподавателей в процесс разработки способствует получению ценных сведений и созданию инструментов искусственного интеллекта, которые решают реальные проблемы в сфере образования.

В заключение отметим, что внедрение искусственного интеллекта в образование даёт множество преимуществ и открывает новые возможности для повышения эффективности обучения. Искусственный интеллект становится мощным инструментом, способствующим развитию современной образовательной среды и подготовке специалистов, соответствующих вызовам цифровой эпохи. Однако крайне важно уделять первостепенное внимание этическим аспектам, связанным с его использованием. Ответственность, нравственность и сохранение человеческого интеллекта и взаимодействия должны определять внедрение технологий искусственного интеллекта в образование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бевза Д.В. Как искусственный интеллект меняет обучение в школе и университете. URL: <https://rg.ru/2024/01/31/kak-iskusstvennyj-intellekt-meniaet-obuchenie-v-shkole-i-universitete.html?ysclid=makpg0ef43675690551> (дата обращения 13.05.2025).

2. Искусственный интеллект в образовании: Изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО / Стивен Даггэн; ред. С.Ю. Князева; пер. с англ.: А.В. Паршакова. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2020. 45 с.
3. Итинсон К.С., Чиркова В.М. К вопросу о влиянии искусственного интеллекта на сферу современного образования // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2021. № 1. С. 299-301.
4. Лукичёв П.М. Применение искусственного интеллекта в системе высшего образования / П.М. Лукичёв, О.П. Чекмарев // Вопросы инновационной экономики. 2023. Т. 13. № 1. С. 485-502.
5. Сережкина А.Е. Применение искусственного интеллекта в образовании // Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (ДНТЕ 2024): сб. статей V международной научно-практической конференции. 14-15 ноября 2024 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2024. С. 743-75 с.
6. Староверова Н.А. Этические проблемы применения технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе // Современные наукоемкие технологии. 2024. № 9. С. 145-150;
7. The challenges and opportunities of Artificial Intelligence in education. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/challenges-and-opportunities-artificial-intelligence-education> (дата обращения 13.05.2025).

Поступила в редакцию: 14.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Романова Е.Н., 2025.